

Модель интернализации экологических экстерналий

С.Н. Ларин,

канд. техн. наук, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН (e-mail: sergey77707@rambler.ru)

А.С. Славянов,

д-р экон. наук, проф., МГТУ им. Н.Э. Баумана (e-mail: aslavianov@mail.ru)

Е.А. Хмырова,

канд. экон. наук, независимый консультант, SAP CO, Санкт-Петербург, Россия (e-mail: khmyrovaelena@gmail.com)

Аннотация. В настоящее время отрицательные последствия индустриального развития общества приобрели глобальный характер, создавая новые угрозы его существованию. Вот почему все более актуальными становятся вопросы обеспечения экологической безопасности жизнедеятельности общества на разных уровнях его взаимодействия с природой. В работе исследуется проблема учета негативного давления внешней среды, которая неизбежно возникает при реализации производственной деятельности крупных промышленных предприятий, и управления им посредством реализации предложенного инструментария. В результате проведенных исследований выявлена взаимосвязь экологической и социальной составляющих, с которыми тесно взаимосвязана производственная деятельность крупных промышленных предприятий в регионах. Предложен инструментарий, позволяющий учитывать негативное влияние внешних эффектов посредством его включения во внутренние издержки таких предприятий. Установлено, что в рыночных условиях наиболее эффективно будут функционировать механизмы на базе экологического налога на производимую крупными промышленными предприятиями продукцию. В статье обоснован механизм взимания экологического налога, который мотивирует крупные промышленные предприятия снижать загрязнения за счет внедрения ресурсосберегающих технологий и очистительных сооружений. Предложена математическая модель, позволяющая определить предельные тарифы экологического налога и объемы инвестиций в экологические проекты, реализуемые крупными промышленными предприятиями.

Abstract. Currently, the negative consequences of industrial development of society have acquired a global character, creating new threats to its existence. That is why the issues of ensuring environmental safety of society at different levels of its interaction with nature are becoming increasingly relevant. The paper examines the problem of taking into account the negative pressure of the external environment, which inevitably arises during the implementation of production activities of large industrial enterprises, and managing it through the implementation of the proposed tools. As a result of the studies, the relationship between the environmental and social components was revealed, with which the production activities of large industrial enterprises in the regions are closely interconnected. A toolkit is proposed that allows taking into account the negative impact of external effects by including it in the internal costs of such enterprises. It has been established that in market conditions the mechanisms based on the environmental tax on products manufactured by large industrial enterprises will function most effectively. The article substantiates the mechanism for collecting the environmental tax, which motivates large industrial enterprises to reduce pollution through the introduction of resource-saving technologies and treatment facilities. A mathematical model is proposed that allows determining the maximum rates of environmental tax and the volume of investment in environmental projects implemented by large industrial enterprises.

Ключевые слова: интернализация, экологические экстерналии, устойчивое развитие, экологический налог, предельные тарифы, экологический проект, загрязнение внешней среды.

Keywords: internalization, environmental externalities, sustainable development, environmental tax, maximum tariffs, environmental project, environmental pollution.

Введение

Экологическая и социальная устойчивость экономики являются базой для оценки принятого ООН индекса ESG (Environmental, Social, Governance), в соответствии с которым определяется возможность успешного и безопасного развития общества. Основное предназначение данного показателя заключается в оказании помощи регионам и территориальным образованиям решать задачи своего стратегического развития через призму экологической, социальной и управленческой ответственности. В настоящее время порядка 75% регионов и крупных городов мира уже взаимодействуют с бизнесом по реализации ESG-проектов или планируют такое партнерство в ближайшем будущем. ESG-индекс сегодня является той системой координат и инструментов, которая позволит территориям правильно оценить пути устойчивого развития и определить направления для дальнейшей экологической и

социально-экономической трансформации. Россия поддержала инициативу внедрения концепции ООН в практику управления крупными промышленными предприятиями с целью с целью обеспечения устойчивого развития, усиления социальной и экологической ответственности бизнеса (в лице крупных промышленных предприятий) на региональном уровне [1].

Материалы исследования

Для современного этапа развития мировой экономики в целом и российской экономики как ее составной части характерной чертой становятся нарастающие в глобальном плане отрицательные последствия индустриального развития. Сегодня они вполне сопоставимы с угрозами существованию жизни на Земле. По этой причине вопросы экологической безопасности дальнейшего экономического развития общества на разных

уровнях его взаимодействия с природой становятся как никогда актуальными. Поэтому не менее важным, чем экономические, социальные и другие критерии эффективности производств должна стать их экологическая безопасность.

Однако до сих пор при оценке результатов производства в первую очередь учитывают экономические и социальные критерии, игнорируя экологию. Такой подход деформирует ценностные ориентиры общества и препятствует его устойчивому развитию. Вместе с тем, учет экологических критериев в значительной степени сдерживается отсутствием теоретических обоснований и практических рекомендаций в этой области. Очевидна необходимость проведения новых исследований для организации эффективного взаимодействия общества и природы, и прежде всего тех, которые связаны с отрицательными экологическими экстерналиями. Под этим термином будем понимать побочные внешние эффекты хозяйственной деятельности крупных промышленных предприятий, способные нанести значительный ущерб экологии [2].

В настоящее время для минимизации воздействий на окружающую среду используется эколого-экономическое регулирование. Его суть можно определить как комплекс мер (правовых, административных и экономических), систематизирующих правила ведения производственной деятельности с учетом экологических факторов, и санкций за их несоблюдение. Этот комплекс мер и должен сформировать механизмы отрицательной обратной связи, обеспечив интернализацию внешних экологических эффектов. Для этого оценки негативного воздействия на окружающую природную среду включаются в оценку экономического результата деятельности конкретного

крупного производственного предприятия. Таким образом, эффективность механизма экологического регулирования можно оценить на основе полноты интернализации внешних экологических эффектов.

Для раскрытия существа исследуемой тематики использовались материалы практического внедрения концепции устойчивого развития в регионах России. Их анализ позволил сделать заключение о том, что эта цель достигается за счет раскрытия информации о трех составляющих индекса ESG: E – (Environmental) экологическая устойчивость; S – (Social) социальная устойчивость; G – (Governance) управление устойчивым развитием экономики [3].

В России индекс ESG включает данные по 16 комплексным факторам, объединенным в три блока: окружающая среда (Environmental), общество (Social) и управление (Governance) (см. рис. 1 [4]). Количество показателей внутри одного фактора не влияет на его вес, так как итоговый балл отображает среднее значение по компонентам. Анализуются данные в таких сферах как зеленая энергетика, управление охраной окружающей среды, водные и лесные ресурсы, образование, культура, доступная среда, инвестиционный климат, уровень цифровизации, развитие малого и среднего предпринимательства и другие.

К основным приоритетам ESG-повестки крупных промышленных предприятий в России в 2022-2023 гг. относились: Развитие кадрового потенциала; Охрана окружающей среды; Ресурсосбережение; Охрана труда, поддержка здоровья; Климатическая повестка; Поддержка территорий [5].

Рис. 1. Комплексные факторы, учитываемые при расчете индекса ESG в России.

Активное продвижение концепции со стороны государства стало толчком для внедрения ее в сферу управления производственной деятельностью промышленных предприятий. В этом направлении в настоящее время на рынке можно видеть активность крупных компаний, таких как

ПАО «Газпром», ПАО «ГМК «Норильский Никель», ПАО «Лукойл», ПАО «Северсталь», АО «СУЭК», ПАО «Магнит», ПАО «Аэрофлот» и другие. Тему подхватили консалтинговые компании, предложив клиентам разработку отчетности по показателям эффективности.

Все разработки основываются на основных постулатах, разработанных РСПП. К развитию данного направления подключаются и другие организации. Так Московская Биржа с 2019 года начала вести расчет фондовых индексов устойчивого развития – «Ответственность и открытость» (MRRT) и «Вектор устойчивого развития» (MRSV), разработанных на базе аналогичных индексов РСПП. В 2024 году объявила об обязательном предоставлении эмитентами, акции которых имеют первый или второй уровни листинга, публичных ESG-отчетов.

На наш взгляд, наиболее важным и потому актуальным, является экологическое направление, которое определяет перспективу развития промышленных регионов России, испытывающих серьезные социальные проблемы, связанные с оттоком населения в связи с ухудшающимся состоянием внешней среды [6]. Отметим, что в текущий момент времени в России наблюдается высокий уровень пространственной дифференциации, связанный с неблагоприятной экологической ситуацией. Это создает серьезную угрозу для обеспечения ее устойчивого развития [7]. На сокращение диспропорций и реализацию масштабных экологических проектов государство ежегодно расходует колоссальные финансовые средства [8], [9]. Указанные выше обстоятельства предопределяют актуальность темы исследования.

Методы исследования

В данном исследовании был применен системный подход для исследования внутренней и внешней среды предприятия. Метод моделирования применялся для построения динамической модели влияния возрастающего налогового бремени на экономические показатели работы предприятия. Для оценки влияния внешних и внутренних факторов на результаты работы предприятия использовался метод чистого приведенного дохода (NPV- метод).

Инструментарий интернализации экологических экстерналий

Развитие национальной экономики основывается на увеличении выпуска товаров и услуг. Однако следует отметить, что расширение производства влечет за собой не только увеличенный расход ресурсов, но и повышение уровня загрязнения окружающей среды различного рода отходами. Они могут негативно влиять на экологическую и социальную среду региона. Химическое, физическое, биологическое и иное загрязнение окружающей среды повышает уровень заболеваний, снижает возможности релаксации работников, повышает текучесть кадров. Эти внешние эффекты экономической активности бизнеса (экстерналии) должны быть компенсированы либо предприятием (вариант А) – источником загрязнений, либо правительством (вариант В) [10].

Вариант А.

Предприятие может решить проблему следующими путями:

- установка очистных сооружений, снижающих уровень вредных выбросов до допустимых ПДК (предельно допустимых концентраций);
- выплаты работникам компенсационных надбавок на лечение и восстановление здоровья;

- организация и содержание комплекса оздоровительных и лечебных объектов – профилакториев, клиник, спортивных сооружений и т.п.
- оплата работникам питания, медицинской страховки, абонементов в спортивные клубы, путевок в санатории и т.п.

Вариант В.

Предусматривает подключение органов власти к решению проблемы:

- строительство очистных сооружений, медицинских центров, озеленение территорий, строительство социального жилья и реализация других инвестиционных проектов за счет местного бюджета;

- субсидирование из местного бюджета строительства предприятием очистных сооружений и мероприятий экологического характера;

- введение налога на пользование природными ресурсами, налога на продукцию, формирующую загрязнение в процессе ее изготовления, эксплуатации, утилизации и др.;

- отказ на сертификацию продукции и технологии, загрязняющую окружающую среду;

- административные меры, направленные на запрет деятельности предприятия, вплоть до преследования нарушителей по ст. 246-251 УК РФ.

Все эти меры можно разделить на инвестиционные, затратные и административные, причем последние, рассматривать не имеет смысла. Остановка технологической линии или всего предприятия влечет для местной администрации множество проблем, начиная с дефицита бюджета, который пополняется за счет налогов, кончая ростом социальной напряженности, вызванной увольнением работников предприятия.

Отметим, что большинство регионов не смогут профинансировать экологические инвестиционные проекты за счет местных бюджетов, средств которых едва хватает на содержание коммунального хозяйства.

Наиболее вероятным и приемлемым вариантом решения проблемы внешних негативных эффектов бизнеса – это их включение во внутренние производственные издержки предприятия, или интернализация посредством механизма государственного регулирования. Наиболее распространенным методом интернализации внешних эффектов являются платежи на выбросы загрязняющих веществ, которые получили название пиговианского налога (англ. Pigovian tax - пиговиан) по имени английского ученого Артура Пигу, изложившего свои подходы к достижению благосостояния общества в 1920 г. [11].

Несмотря на то, что этот налог еще в 1972 г. получил поддержку ОЭСР и активно применяется во многих индустриально развитых странах, существует проблема с его тарификацией. Обычно государственный орган определяет некий экологический норматив, за превышение которого взимается произвольно назначаемая плата. Можно предположить, что если назначить необоснованно высокую плату, то владельцы предприятия могут закрыть переставшее приносить прибыль производство, что чревато социальными последствиями для региона. Низкая плата за загрязнение среды не будет мотивировать предприятие к переходу на новые ресурсосберегающие технологии или установку очистных

сооружений, а местный бюджет не получит доходы в полном объеме.

Модель интернализации экологических экстерналий

Принятие решений в сфере сохранения экономического роста с минимальной нагрузкой на окружающую среду нуждается в серьезной информационной поддержке, которая может быть реализована методами «зеленого контроллинга» [12]. Необходимо учесть множество факторов, оказывающих разнонаправленное влияние на экономику производства и на экологию.

В целях информационной поддержки принятия решения в выборе стратегии предприятия в экологической сфере, авторами была разработана модель на базе метода Net Present Value (NPV), учитывающая изменение стоимости ресурсов во времени [13]. Модель построена на том, что интерес работников и управляющих предприятия, а также инвесторов зависит от величины чистого дохода предприятия, который определяется как разница между полученными от реализации товарами и услугами и расходами на их производство:

$$N = X - Y \quad (1)$$

где N – чистый доход, X – доходы от выпуска продукции (услуг), Y – расходы на производство.

Чистый доход можно поднять путем увеличения выпуска продукции (X) или/и снижения расходов (Y).

Выпуск продукции в стоимостном выражении составит

$$X = PQ \quad (2)$$

где P – цена единицы продукции, Q – количество в натуральном измерении.

Увеличение выпуска продукции может быть достигнуто за счет привлечения инвестиций, которые могут быть направлены на расширение производства, строительства новых цехов, приобретение оборудования. В модели допустим, что имеется прямая зависимость между вложенным в производство капиталом и выпуском в натуральном выражении продукции:

$$Q = a \times Z_q \quad (3)$$

В стоимостном выражении получим: $X = Q \times P = a \times ZP$

$$X = QP : Z_q = f \quad (4)$$

$$NPV = \sum_{i=0}^n [P \times (Q_i + a \times Z_q) - [(y_v + T_x) \times (Q_i + a \times Z_q) + Y_i]] : (1+r)^i - Z_q \quad (10)$$

Введение пивовина (T_x) снижает доход предприятия и мотивирует его установить очистные сооружения, которые снижают выбросы и, соответственно, уменьшают налоговую нагрузку пропорционально вложенным в экологический проект средствам:

$$\Delta T_x = b \times Z_e \quad (11)$$

$$1 > b > 0$$

$$NPV = \sum_{i=0}^n [P \times (Q_i + a \times Z_q) - [(y_v + T_x - b \times Z_e) \times (Q_i + a \times Z_q) + Y_i]] : (1+r)^i - (Z_q + Z_e) \quad (12)$$

Анализ модели

Модель позволяет оценить два важных показателя, значение которых потребует для принятия решения в условиях экологической напряженности:

- предельный размер экологического налога на предприятие, превышение которого делает неэффективным его деятельность;

где Z_q – инвестиции, a – коэффициент пропорциональности. Его можно вычислить, исходя из соотношения:

$$a = f : P \quad (5)$$

где F – фондоотдача средняя по отрасли (региону), равная отношению объема произведенной продукции к вложенному в основные фонды капиталу.

Отметим, что цена (P) зависит от уровня конкуренции на местном рынке. Если рынок конкурентный, то цена останется постоянной. В случае высокой монополизации рынка цена продукции будет снижаться в зависимости от спроса потребителей. Однако на практике не всегда часть вложенных в проект технического перевооружения средств принесет адекватную отдачу в виде увеличения выпуска продукции.

Расходы на производства условно можно разделить на две группы – постоянные и переменные:

$$Y = Y_v + Y_f \quad (6)$$

где Y_v – переменные расходы, которые зависят от количества выпускаемой продукции;

Y_f – постоянные, независимые от выпуска расходы на содержание аппарата управления, зданий, оборудования и др.

В свою очередь, общие переменные расходы будут зависеть от ресурсов, которые необходимы для изготовления единицы продукции и объема ее выпуска в натуральном выражении.

$$Y_v = Q \times y_v \quad (7)$$

где Q – выпуск продукции в натуральном выражении, y_v – переменные расходы ресурсов на единицу продукции.

Регулирующий государственный орган вводит экологический налог в размере T_x на единицу продукции, тогда переменные расходы с учетом этого налога составят:

$$y_v^t = y_v + T_x \quad (8)$$

С учетом текущей нестабильности, планирование осуществляем динамическим методом с учетом фактора времени и рисков, характерных для инновационных проектов, получим:

$$NPV = \sum_{i=0}^n [P \times Q_i - [(y_v + T_x) \times Q_i + Y_i]] : (1+r)^i - Z_q \quad (9)$$

где NPV – чистый приведенный доход к текущему времени, r – ставка дисконтирования, учитывающая инвестиционные риски.

При вложении капитала Z_q выпуск продукции увеличится на величину $\Delta Q = a \times Z_q$

Тогда получим следующее выражение:

$$\Delta T_x = b \times Z_e \quad (10)$$

где ΔT_x – снижение налогового тарифа, b – коэффициент эффективности инвестиций в экологический проект, Z_e – инвестиции в экологический проект.

После подстановки получим окончательную модель интернализации экстерналий для промышленного предприятия:

$$NPV = \sum_{i=0}^n [P \times (Q_i + a \times Z_q) - [(y_v + T_x - b \times Z_e) \times (Q_i + a \times Z_q) + Y_i]] : (1+r)^i - (Z_q + Z_e) \quad (12)$$

- объем инвестиций в проект очистных сооружений необходимо привлечь, чтобы снизить повышенные платежи за загрязнение внешней среды.

Исходными данными для модели являются:

- объем выпускаемой продукции (1000 шт. в год, 50 тыс. руб.);

- планируемое увеличение выпуска (+10%);
- инвестиции, направленные на увеличение мощности предприятия (10 млн. руб.);
- инвестиции на модернизацию очистных сооружений (25млн. руб.);
- показатели себестоимости продукции и ее цена.

Анализ модели показал, что введение пивоваренного налога существенно снижает чистый доход компании - с 70 млн. руб. до 12 млн. руб. при налоге $T_x = 30\%$ от себестоимости единицы продукции. Увеличение пивоваренного налога до 38% от себестоимости, чистый доход компании становится равным нулю, что означает остановку производства со всеми вытекающими последствиями (см. рис. 2).

Рис. 2. Влияние экологического налога на результаты деятельности предприятия.

Если есть возможность внедрить технологии, которые позволят снизить уровень загрязнения внешней среды, то в этом случае модель предложит следующие решения (см. рис. 3).

Инвестиции в очистные сооружения могут достаточно быстро окупиться и нивелировать негативные для предприятия последствия введения экологического налога. Расчеты показывают, что инвестиции в размере 30 млн. руб. в очистные сооружения могут повысить чистый доход предприятия с 12 млн. руб. до 39 млн. руб. за пять лет при действующем налоге в 30% от себестоимости продукции, загрязняющую окружающую среду.

Источником финансирования инвестиций могут быть как кредитные организации, так и средства акционеров, которые могут быть доведены в увеличенный уставной капитал компании. В зависимости от инвестиционного потенциала предприятия, выбирается тот или иной вариант решения проблемы. В условиях относительно низкой ставки дисконтирования срок окупаемости экологических проектов будет достаточно коротким и предприятию выгодно будет внедрять экологоориентированные и ресурсосберегающие технологии.

Рис. 3. Влияние инвестиций в экологические проекты.

В модели допускаем, что цена выпускаемой предприятием продукции не меняется, так как она реализуется на конкурентном рынке. Повышение цены, в целях компенсации экологического налога, приведет к тому, что подорожавшая продукция предприятия будет замещена аналогами конкурентов и ее перестанут покупать. Если рынок монополизирован, то поведение потребителя будет зависеть от эластичности товара – если эластичность низкая, то все расходы по его производству и налоги можно переложить на потребителя. В случае, если товар эластичный и у него есть заменители, то можно ожидать, что при росте цены произойдет снижение рыночного спроса и потребитель постепенно переключится на субституты.

Заключение

Полученные нами в ходе проведенных исследований результаты позволяют сформулировать следующие выводы.

Общество, посредством государственных инструментов управления должно контролировать деятельность организаций, которые получают доходы от использования принадлежащих всем ресурсов – воздух, недра, вода и др. Отсутствие надлежащего надзора и регулирования в этой сфере приводит к тому, что часть общества ухудшает свои условия за счет загрязнения среды производствами, а другая часть наоборот, получает излишки материальных благ за счет их недооценки. Такая ситуация способствует к возникновению разной силы конфликтов и затрудняет равномерное и устойчивое развитие общества.

Одним из наиболее эффективных инструментов регулирования является экологический налог, который не только пополняет бюджет, но и позволяет ограничивать выбросы загрязнителей в окружающую среду, мотивирует предприятие к внедрению новых ресурсосберегающих технологий, приобретению и установке современных очистных сооружений. Кроме прямых эффектов, наблюдаются еще и косвенные – при установке на предприятиях очистительных сооружений, снижается социальная напряженность, вызванная ухудшением природной среды, снижается текучесть кадров, научно-исследовательские организации получают заказы на проектирование объектов, повышающих экологическую безопасность.

Налог Пигу является рыночным инструментом, с помощью которого представляется возможность изменить поведение предприятия, загрязняющего окружающую среду и которому предоставляется выбор – платить налоги или внедрять технологии, снижающие нагрузку на внешнюю среду.

Предложенная в работе модель позволяет спрогнозировать и оценить возможные последствия принятия того или иного решения в зависимости от состояния внешней и внутренней среды предприятия.

Библиографический список:

1. Байбакова Т.В., Овчинникова А.А., Руденко О.В., Черепанова А.Д. Анализ российских ESG-рейтингов и подходов к оценке устойчивого развития // Дневник науки, 2023. № 11 (83). DOI: 10.51691/2541-8327_2023_11_17.
2. Чернявская Н.В., Налоговые рычаги интернализации экологических экстерналий: монография. – Челябинск: [Центр Научного Сотрудничества], 2013. – 152 с.
3. Буданова А.И. Оценка управления устойчивым развитием компании некоторыми ESG-индексами // Сборник статей по материалам XVII Осенней конференции молодых ученых в новосибирском Академгородке. Новосибирск, 2021. С. 14-18.
4. Строков А.С., Терновский Д.С., Поташников В.Ю., Потапова А.А. Оценка экологических экстерналий как последствий расширения внешнеторговой деятельности // Журнал Новой экономической ассоциации, 2020. № 4(48). С. 113-136. DOI: 10.31737/2221-2264-2020-48-4-5.
5. Устойчивое развитие в стратегии российского бизнеса. Сборник корпоративных практик / РСПП, Москва, 2023 г. – 224 стр. [Электронный ресурс]. URL: <https://rspp.ru/download/14c2c793bb4087c6d547623a416cad68acef4e4143d1298d/> (дата обращения 13.07.2025).
6. Гребенкина С.А., Хрусталева Е.Ю., Славянов А.С. Методические основы обеспечения устойчивого развития региона // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2020. № 1. С. 63-72.
7. Гребенкина С.А., Славянов А.С. Вопросы формирования благоприятного инвестиционного климата регионов Российской Федерации // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. № 11-2 (81). С. 64-70.
8. Бакуменко В.Д. Механизмы выравнивания асимметрии регионального развития в условиях глобализации // Публичное управление. Харьков, 2008. С. 15-23.
9. Баранов С.В. Анализ межрегиональной дифференциации и построение рейтингов субъектов Российской Федерации // Вопросы экономики, 2005, № 8. С. 54-75.
10. Костылева В.И. Инструменты регулирования экстерналий // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2018. № 3 (63). С. 144-152.
11. Блауг М. Теория благосостояния Пигу // Экономическая мысль в ретроспективе = Economic Theory in Retrospect. – М.: Дело, 1994. С. 551-553. – XVII, 627 с.
12. Осипов С.В., Хмырова Е.А. Место «зеленого» контроллинга в классификации видов контроллинга // Журнал Контроллинг №2 (64), 2017 – С. 3.
13. Горовой А.Р. Метод NPV для оценки инновационных проектов // В сборнике: Новые информационные технологии в науке. Сборник статей Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. 2016. С. 23-28.

Дата поступления рукописи в редакцию
20.07.2025

Дата принятия рукописи в печать
25.07.2025